

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS DO BAIRRO DE BATISTA CAMPOS EM BELÉM/PA MEDIANTE AO CÁLCULO DO ÍNDICE DE CONDIÇÃO DO PAVIMENTO

Marcelo Figueiredo Massulo Aguiar

Ainoã Abigail Araújo Cardoso

Lucas Natanael Ferreira Neves

Universidade Federal do Pará – UFPA

Resumo: O Sistema de Gerenciamento de Pavimentos Urbanos (SGPU) é um conjunto de estratégias que acompanham e tentam prever o desempenho do pavimento, direcionando as prioridades de atividades de manutenção e reabilitação, garantindo a eficaz utilização dos recursos públicos. Contudo, o SGPU requer sistemáticas coletas de dados sobre a malha viária. Inserido nesse contexto, este trabalho é o quarto de uma linha de pesquisa cujo objetivo é avaliar o desempenho da malha viária do bairro de Batista Campos em Belém-PA entre os anos de 2021 a 2023 por meio do cálculo do Índice de Condição dos Pavimentos (ICP). Foram realizadas avaliações objetivas da condição da superfície de rolamento e os ICPs foram calculados de acordo com o método de Sousa (2021) que adaptou o método Strategic Highway Research Program (SHRP). Os ICPs de 2023 foram, então, confrontados com ICPs de 2021 e 2022 coletados previamente nessa linha de pesquisa. Os resultados demonstraram que o ICP médio do bairro da Batista Campos teve uma redução de 9,93% de 2021 a 2023 e concluiu-se que o desempenho dos pavimentos do bairro de Batista Campos, de modo geral, decaiu ao longo dos anos e a partir do presente trabalho foi possível verificar os trechos que devem ser priorizados para futuras atividades de manutenção e reabilitação.

Palavras-chave: Sistema de Gerência de Pavimentos; Índice de Condição do Pavimento; Variação do Índice da Condição do Pavimento; Desempenho de Pavimentos.

Abstract: The Urban Pavement Management System (SGPU) is a set of strategies that monitor and try to predict the performance of the pavement, directing the priorities of maintenance and rehabilitation activities, ensuring the effective use of public resources. However, the SGPU requires systematic data collection on the road network. Inserted in this context, this work is the fourth of a line of research whose objective is to evaluate the performance of the road network of the neighborhood of Batista Campos in Belém-PA between the years 2021 to 2023 through the calculation of the Pavement Condition Index (PCI). Objective evaluations of the rolling surface condition were performed and the ICPs were calculated according to Sousa's (2021) method that adapted the Strategic Highway Research Program (SHRP) method. The 2023 ICPs were then compared with the 2021 and 2022 ICPs previously collected in this line of research. The results showed that the average PCI of the Batista Campos neighborhood had a reduction of 9.93% from 2021 to 2023 and it was concluded that the performance of the pavements of the Batista Campos neighborhood, in general, declined over the years and from the present work it was possible to verify the stretches that should be prioritized for future maintenance and rehabilitation activities.

Key words: Pavement Management System; Pavement Condition Index; Pavement Condition Index Variation; Pavement Performance.

1. INTRODUÇÃO

No espaço urbano, o sistema viário é essencial pois proporciona o deslocamento e a circulação de pessoas e de bens e garante o acesso às edificações. Ademais, tem o dever de difundir o acesso às atividades sociais, para diferentes grupos sociais, de forma econômica na utilização de recursos (PIETRANTONIO, 2016).

Nessa conjuntura, o sistema de gerência de pavimentos (SGP) compreende em um conjunto de atividades envolvidas no planejamento, no projeto, na construção, na manutenção e na avaliação dos pavimentos, objetivando garantir o melhor custo x benefício em determinar de forma mais eficaz a aplicação dos recursos públicos e atender as necessidades dos usuários (DNIT, 2011).

Um dos níveis de decisão da gerência de pavimentos tem como objetivo estimar a evolução da condição do pavimento ao longo do tempo. Para a realização desta estimativa, é realizado um estudo da malha viária onde se coleta e analisa dados sobre as condições do pavimento e com o auxílio de um manual se uniformiza essa apuração.

Dessa maneira, é de grande importância ter uma série histórica dos dados e avaliar a variação do Índice da Condição do Pavimento (ICP) ao longo do tempo para possibilitar a adequada priorização dos recursos disponíveis. Portanto, no presente trabalho foi realizado o levantamento e análise de dados do ICP e é o quarto de uma linha de pesquisa realizada em Belém- PA pela UFPA, onde investiga a qualidade e o desempenho de 142 trechos da malha viária do bairro de Batista Campos no ano de 2023. Sousa (2021) realizou o primeiro levantamento nos 142 trechos do bairro de Batista Campos no ano de 2021; Aihuiki (2022) realizou a segunda pesquisa de campo, sendo realizado nos mesmos 142 trechos que Sousa (2021) levantou e Maués e Soares (2022), fizeram uma análise comparativa entre cinco índices de condição de pavimentos urbanos, os relacionando com a área de estudo de Batista Campos. Os valores do ICP foram atualizados para o ano de 2023, aferindo, em campo, os defeitos, severidades e extensões de acordo com o método do Strategic Highway Research Program (SHRP).

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1. Sistema de Gerência de Pavimentos

Segundo Mascaró e Yoshinaga (2005), o sistema viário ocupa uma parcela considerável do solo urbano que está entre 20 e 25% e com isso a importância de uma implementação eficaz de um SGP pode ser relacionada com a importância de uma infraestrutura de qualidade. O sistema viário faz parte do sistema de infraestrutura urbana o qual é classificado pelo autor como o mais delicado, merecendo diversos cuidados pois é o que possui maior impacto orçamentário no custo de implementação da urbanização.

Na malha viária existem diversos fatores que podem manifestar uma grande variedade de problemas nos pavimentos. Esses problemas possuem como causas principais: as associadas ao tráfego ou aos materiais empregados no pavimento ou devido ao meio ambiente como tipo de solo, regime pluviométrico e outros (FERNANDES JÚNIOR; ODA e ZERBINI, L.; 2006).

Haas, Hudson e Zaniewski (1994), definem que um gerenciamento de pavimentos envolve a identificação de estratégias que sejam otimizadas dentro de vários níveis que compõem o sistema,

podendo ser esses níveis desde informações iniciais para planejamento, programação e execução de novas construções, manutenções e reabilitações, até os detalhes individuais de cada projeto e sua construção, bem como para programação do monitoramento dos pavimentos que estarão em uso de serviço.

Já a definição proposta por Zofka et al. (2014), um sistema de gerência de pavimentos pode ser explicado através de um processo transparente de planejamento e execução de manutenção na rede de pavimento, na prerrogativa de minimizar as despesas orçamentárias e o impacto ambiental causado na utilização de insumos para realização das manutenções, bem como na tentativa de maximizar a vida útil do pavimento e a segurança do usuário.

2.2. Método do SHRP para o cálculo do ICP

O método do ICP – Pavement Condition Index, desenvolvido pelo SHRP foi fundamental para a longevidade da malha viária norte americana e o melhor direcionamento de recursos para manutenção e reabilitação (PRESTES, 2001).

De acordo com Shahim (1994) é possível utilizar a Equação 1 para obter o índice da Condição do pavimento (ICP), cujas variáveis D_{ij} e F_{ij} são, respectivamente, extensão e fator de ponderação do defeito. A Equação 1, significa o defeito específico apresentado e j significa o nível de severidade desse defeito, de acordo com o Instituto do asfalto (1989).

$$ICP = 100 - \sum_i \sum_j D_{ij} \times f_{ij} \quad (1)$$

O valor do ICP obtido, além de representar quantitativamente a condição do pavimento a partir da magnitude, dos tipos e características dos defeitos, serve, também, para determinar a priorização dos trechos que mais necessitam de intervenção e quais tipos de serviços de M&R que devem ser realizados. Segundo este parâmetro, é possível estabelecer uma priorização das atividades que devem ser aplicadas para obter os níveis operacionais, estruturais e de segurança, seja por reconstrução, recapeamento ou manutenção. A Figura 1 apresenta os intervalos para classificar as atividades segundo o ICP calculado, após o estudo de levantamento do trecho (Instituto do Asfalto, 1989).

Figura 1- Classificação das atividades de intervenção no pavimento.

Fonte: Instituto do Asfalto (1989).

Zanchetta (2005) e Sousa (2021), verificaram que na planilha original, alguns defeitos possuem fatores de ponderação que não demonstram significância para a contagem total do respectivo ICP pelo SHRP (1993). O que difere da configuração dos seus estudos com a planilha original, é a retirada dos pontos dedutíveis desses itens específicos para cada inventário de estudo, pois podem não ter sido encontrados durante os levantamentos ou estão mais ligados ao acontecimento destes em rodovias do que pavimentos urbanos.

Logo, em função disso, é feita uma variação para consideração de cada defeito, como é sugerido por Zanchetta (2005), no qual, introduz o conceito de composição pontuando que a metade da pontuação seja determinada pelo maior grau de severidade do defeito encontrado no trecho avaliado, e que será disposto 1/3 para severidades do tipo baixa, 2/3 para severidades médias

e pontuação integral para severidade alta; além disso, a metade restante da pontuação será determinada pela extensão que configura o grau mais severo do defeito encontrado, aliado a sua extensão, que deve ser avaliada em pequena, média ou grande, seguindo os mesmos padrões de ponderação adotados para severidade.

No caso de Sousa (2021), o autor indicou um cenário alternativo que diferencia os pesos de 5 (cinco) dos defeitos não encontrados ou menos aparentes na sua área de pesquisa, aumentando o peso daqueles que se fazem mais estatisticamente presentes. Tal modificação foi classificada por Maués e Soares (2022) como melhor método de avaliação destinado para a área de estudo abordada, pois permite que o avaliador consiga uma maior diferença da qualidade dos pavimentos, o que leva a uma categorização melhor das superfícies que necessitam de intervenções, bem como aquelas que estão com bom desempenho.

Os resultados que compõem cada trecho de pavimento avaliado serão relacionados separadamente e calculados a partir da fórmula 2 abaixo:

$$ICP_{obj} = 100 - (soma\ dos\ defeitos)$$

(2)

Onde a significância de cada defeito pode definir os fatores de ponderação para os níveis de severidade alta, média e baixa. Como proposto por Zanchetta (2005) e Sousa (2022). Após a obtenção das notas de ICP para os respectivos trechos, como demonstrado na tabela a seguir, será possível definir o estado de utilização em que os pavimentos se encontram.

Tabela 1- Denominação da categoria do pavimento segundo o ICP no método SHRP

ÍNDICE DE CONDIÇÃO DO PAVIMENTO	CATEGORIA DO PAVIMENTO
ICP DE 100 A 80	EXCELENTE (ÓTIMO)
ICP DE 80 A 60	BOM
ICP DE 60 A 40	REGULAR
ICP DE 40 A 20	RUIM
ICP DE 20 A 0	PÉSSIMO

Fonte: CHEN; DOSSEY E HUDSON (1993).

3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

A aplicação do estudo foi realizada na cidade de Belém/PA no bairro da Batista Campos, como mostrado na Figura 2 abaixo, devido a presença das diferentes categorizações viárias segundo o Plano Diretor vigente da cidade de Belém.

O bairro de Batista Campos apresenta vias arteriais, vias coletoras e vias locais e apresenta tráfego de transporte público onde ocorre especialmente nas vias arteriais e vias coletoras, diante disso, o bairro de Batista Campos exemplifica de forma bastante objetiva o sistema viário da cidade de Belém.

Figura 2 - Delimitação do Bairro da Batista Campos

Fonte: Google Maps (2023).

4. MATERIAIS

A coleta de dados foi realizada com o auxílio de uma trena analógica de 1000 metros, trena de 3 metros e treliça metálica para medição das flechas da trilha de roda.

5. MÉTODO

5.1. Codificação do Trecho

Foi realizada a codificação dos trechos inseridos nos quarteirões do bairro da Batista Campos com o objetivo de organizar a coleta e a tabulação dos dados obtidos na pesquisa de campo (SOUSA, 2021). A Figura 3 evidencia os códigos dos 142 trechos da pesquisa, com exceção de 6 (seis) trechos, identificados de vermelho na figura, que não foram avaliados devido não ser pavimentação asfáltica, cujo é o foco da pesquisa.

Figura 3-Identificação por códigos dos 142 trechos do Bairro Batista Campos

Fonte: Google Maps (2023).

5.2. Inventário de Rede

As bases cartográficas e sites como o Google Earth e o Google Maps foram utilizadas para obter as larguras e extensões dos 142 trechos, a verificação também foi realizada nas medidas em campo.

5.3. Formulário de Campo

Para a identificação dos defeitos e coleta de dados nos pavimentos asfálticos foi utilizado a planilha elaborada por Sousa (2021). O método americano implantado pelo SHRP foi aplicado para o levantamento da condição da superfície do pavimento.

5.4. Cálculo do ICP

Para a distribuição dos pesos para cada defeito foi utilizada a sugerida por Sousa (2021) que conforme o relatado por Maués e Soares (2022), o método utilizado para os cálculos trouxe bons resultados quando comparado com o método de cálculo do Aihuki (2022).

Segundo Sousa (2021) os defeitos de pavimentos que obtiveram o menor peso foram aqueles que tiveram menos impacto quando analisados estatisticamente. No entanto, os defeitos de pavimentos que apresentaram maior impacto estatístico, obtiveram pesos maiores (pontos a serem dedutíveis). Cada defeito levantado no pavimento será deduzido a sua pontuação correspondente. Destaca-se que é necessário que a soma dos pontos dedutíveis dos 10 tipos de defeitos seja igual a cem (100) pontos. A Figura 4 abaixo apresenta os pontos dedutíveis que cada defeito possuía e passaram a ter.

Figura 4- Pesos dedutíveis padrão e cenário alternativo.

DEFEITOS	PESOS		PESOS
1. Trincas por Fadiga (m ²)	15		15
2. Trincas em Blocos (m ²)	5		5
3. Trincas nos Bordos (m)	5	→	0
4. Trincas Longitudinais(m)	5		5
5. Trincas por Reflexão(m)	4		0
6. Trincas Transversais(m)	5		5
7. Remendos (m ²)	5		11
8. Painelas(m ²)	10		15
9. Deform. Perman. de Trilha de Rodas(%)	15		15
10. Corrugação(m ²)	5		0
11. Exsudação(m ²)	3		0
12. Agregados Polidos(m ²)	3	→	0
13. Desgaste(m ²)	5		10
14. Interferências com Tubulações urbanas(m ²)	10		14
15. Bombeamento(m)	5		5
	100	TOTAL	100

Fonte: Adaptado de Sousa e Aguiar (2021).

Para determinar o grau de pontuação do trecho analisado, foi utilizado o método de Zanchetta (2005) apud Sousa (2021), no qual determina que a metade da pontuação é analisada de acordo com o maior grau de severidade do trecho encontrado e a outra metade da pontuação é determinada segundo a extensão do grau mais severo do defeito encontrado.

O tratamento dos dados foi realizado no programa do Excel, respeitando o método SHRP, desta forma foi possível obter uma nota ICP para cada um dos 142 trechos analisados, tanto em 2023 quanto 2022 e utilizando os dados de 2021. Após os resultados dos ICPs dos trechos, estes foram classificados de acordo com a categoria do pavimento sugerido por Chen et al. (1993).

5.5. Análise de Dados

A análise dos dados partiu do seu refinamento e posterior obtenção da frequência dos resultados dos trechos mais críticos e menos críticos para as condições de rolamento. Além disso, foram feitas filtragens de dados primários (coletados pelos autores deste trabalho) e secundários (coletados por Sousa (2021) e Aihuki (2022)), que são especificamente referidos ao tipo de via (via local, via coletora e via arterial), bem como foram feitas filtragens de dados relacionados aos trechos com presença do defeito de deformação permanente nas trilhas de roda, para poderem ser feitas comparações relacionadas a qualidade do levantamento de dados dos afundamentos relacionada a

inserção do instrumento da treliça metálica, que não se fazia presente nos trabalhos de Sousa (2021) e Aihuki (2022).

5.6. Variação do ICP

O cálculo da Variação percentual do ICP para cada trecho foi realizado no período de 2021 a 2023 utilizando as Equações 3, 4 e 5 com os dados obtidos por Aihuki (2022), Sousa (2021) e os ICPs calculados nesta pesquisa.

$$ICP_{2023-2022} = \frac{ICP_{2023} - ICP_{2022}}{ICP_{2022}} \times 100 \quad (3)$$

$$ICP_{2023-2021} = \frac{ICP_{2023} - ICP_{2021}}{ICP_{2021}} \times 100 \quad (4)$$

$$ICP_{2022-2021} = \frac{ICP_{2022} - ICP_{2021}}{ICP_{2021}} \times 100 \quad (5)$$

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O ICP médio dos trechos avaliados pelo método do SHRP, utilizando-se a modificação proposta por Sousa (2021) apresentou pelos cálculos realizados o valor de 71,91, o que é caracterizado como desempenho “Bom”, de acordo com Chen (1993). Pode-se observar a partir do Gráfico 1 que 37 trechos (26,06%) avaliados foram caracterizados com desempenho “Ótimo”, 83 trechos (58,45%) caracterizados com desempenho “Bom” e 22 trechos (15,49%) indicados com desempenho “Regular”.

Gráfico 1- Histograma de Frequência Absoluta

Fonte: Próprios Autores (2023).

Percebeu-se que a nota mais baixa do ICP dos trechos avaliados foi igual a 42,50 (caracterizada como desempenho “Regular”) indicada para o trecho C2 e a nota mais elevada foi

igual a 95,33 (caracterizada como desempenho “Ótimo”) indicada para o trecho C123. A mediana foi igual a 75,75. A distribuição da moda possui valor de 81,33 na qual se repetiu em 7 trechos. O desvio padrão apresentado foi de 10,78 e o coeficiente de variação (CV) foi de 14,98%, quase configurando média dispersão, a qual se inicia com $CV \geq 15\%$. Com a informação dos índices para os 142 trechos, foi possível calcular a média aritmética dos trechos, classificando-os em função do tipo de via característica como mostra no Gráfico 2 abaixo:

Gráfico 2 - ICP médio das vias coletoras, locais e arteriais.

Fonte: Próprios Autores (2023).

Analisando o Gráfico 2, foi possível notar que entre os três tipos de vias presentes de acordo com a classificação proposta pelo Plano Diretor de Belém, as vias arteriais são as que apresentam os maiores valores do ICP médio, enquanto as vias coletoras apresentam menores valores do ICP médio. Esse resultado pode ser explicado pela priorização das atividades de M&R para as vias arteriais, visto que é característico que essas vias possuam um intenso volume de tráfego e as viagens mais longas, apresentando um maior número de defeitos quando comparadas com os outros dois tipos de vias (coletoras e locais).

6.1. Variação do ICP

A avaliação objetiva do desempenho da malha viária do bairro de Batista Campos foi realizada em janeiro nos anos de 2021 por Sousa (2021) e 2022 realizada por Aihuki (2022) e este presente trabalho foi realizado em janeiro de 2023.

Os levantamentos efetuados por Sousa (2021) e Aihuki (2022) apresentaram um ICP médio igual a 79,89 (condição “Boa”) e 73,00 (condição “Boa”), respectivamente. No presente trabalho, o ICP médio é igual a 71,96, categorizando a média dos pavimentos do bairro também como “Bom” de acordo com o método SHRP. Logo, ao longo de um ano, o ICP do pavimento apresentou um decréscimo do ICP médio de 1,42% em relação ao ano de 2022 e em relação ao ano de 2021, foi um decréscimo de 9,93%.

As Tabelas 1 e 2 apresentam as variações do ICP do ano de 2021 para 2022, de 2022 para 2023 e 2021 para 2023, onde são evidenciadas as 15 maiores e 15 menores variações negativas, cujas representações equivalem a decréscimos de valores de ICP relativos aos anos comparados. É válido ressaltar que 47,89% dos trechos de 2023 em relação a 2022, foram evidenciados apresentando uma variação negativa (decréscimo em seu índice de condição do pavimento) e os trechos que apresentaram variação percentual positiva (aumento do índice) também representam 47,89% e 4,22% de trechos com nenhuma variação.

Pode ser observado nas primeiras duas colunas da Tabela 1 uma disparidade de quase todos os trechos que apresentam maior variação negativa, com exceção do trecho C47. Em vista disso, foi feita uma verificação nos dados de levantamento que mostrou que dentre esses 15 trechos da primeira coluna, apenas 4 continuaram com variação negativa de 2023 em relação a 2022.

Dentre os três primeiros trechos que apresentaram as maiores variações negativas de 2022 em relação a 2021, o trecho C141 apresenta uma diminuição na quantidade de trincas por fadiga que haviam sido encontradas no ano de 2022, tal fato é considerado relevante no desencadeamento de novas painéis que possuem severidade alta e em vista disso, o peso diminuído por trincas por fadiga deixa de entrar na contagem para diminuição do ICP e verificando os dados, percebe-se que apesar do aumento do ICP, é considerado que o trecho não apresentou atividades de M&R e apenas mudança da presença de determinados defeitos que levaram a contagem a um parâmetro diferente da diminuição esperada.

Além disso, os trechos C64 e C66 também mostraram expressiva variação negativa de 2022 em relação a 2021, porém, em relação a 2023, o trecho C64 apesar do aumento de severidade do desgaste e no aparecimento de novas trincas por fadiga de severidade baixa, houve aparecimento de grande número de remendos que podem ter sido tentativas de manutenções, mas que ainda sim estão levando a uma ínfima diminuição do ICP. Enquanto no trecho C66, apesar do aumento da área e da severidade de trincas por fadiga, estes defeitos não foram suficientes para demonstrar um decaimento do ICP, que somado ao fato do aumento de número de remendos, que parecem ter sido executados sobre as painéis existentes em 2022 foram de crucial importância para o aumento do ICP em relação aos anos anteriores.

Como é observado na terceira coluna da Tabela 1, o trecho C2 e C47 apresentam os maiores percentuais de variação negativa entre os anos de 2022 e 2023 representando 33,94% e 33,10%, respectivamente. Ainda observando a tabela, é possível verificar a maior variação negativa entre os anos de 2021 e 2022, sendo configurado o trecho C141 o que apresenta a maior perda de desempenho, quando comparada com o ano anterior. Ademais, é verificado que as maiores variações negativas apresentadas entre os anos de 2021 e 2023 dos trechos C47 (-45,89%), C76 (-40,00%) e C2 (-33,94%) se mostraram de forma muito expressiva, que pode caracterizar os trechos como prioritários para receberem atividades de M&R nas próximas obras.

TABELA 1- Maiores variações anuais de ICP entre os anos de 2021 e 2023

MAIORES VARIACÕES ANUAIS DE ICP 2021-2022 (%)		MAIORES VARIACÕES ANUAIS DE ICP 2022-2023 (%)		MAIORES VARIACÕES ANUAIS DE ICP 2021-2023 (%)	
141	-28,77%	2	-33,94%	47	-45,89%
66	-28,02%	47	-33,10%	76	-40,00%
64	-25,32%	7	-31,34%	2	-33,94%
38	-24,73%	19	-26,85%	50	-31,66%
134	-23,96%	46	-28,97%	8	-31,33%
15	-23,25%	76	-27,79%	19	-31,20%
33	-22,14%	78	-25,43%	94	-30,71%
139	-22,02%	94	-24,81%	46	-28,40%
136	-20,63%	74	-22,94%	7	-29,00%
77	-20,11%	100	-21,62%	100	-28,33%
48	-19,75%	39	-21,64%	56	-27,83%
142	-19,65%	86	-20,28%	64	-27,27%
47	-19,12%	1	-19,95%	136	-26,57%
84	-18,97%	8	-19,72%	135	-26,05%
20	-18,31%	85	-19,31%	78	-25,43%

Fonte: Próprios Autores (2023).

Já na Tabela 2, o trecho C116 apresentou o menor percentual de variação negativa com apenas -0,42 % de 2023 em relação ao ano anterior. Além disso, também é possível ver que entre

2021 e 2022, o trecho C16 é o que apresenta a menor variação negativa, com apenas -0,42% e entre 2021 e 2023, o trecho C54 é o que apresenta a menor variação negativa, com apenas -0,40%.

É possível visualizar na primeira coluna que os trechos C16, C46 e C104 são os que apresentam menor variação negativa de 2021 em relação a 2022. No caso do C16, este não apresentou aumento do número de defeitos e o único agravante que o fez diminuir seu desempenho foi o aparecimento de um único remendo que possui severidade alta, de acordo com o levantamento de Aihuki (2022). No caso do C46, é notável o aumento tanto de severidade por parte dos defeitos trincas longitudinais, trincas transversais e os remendos, bem como o aparecimento de interferências com tubulações urbanas. E no caso do C104, houve o aparecimento de interferências por tubulações urbanas, que não estavam presentes no levantamento de 2021.

Destaque para os trechos C75 e C104, que foram os dois únicos trechos que se mostraram presentes nas três colunas, demonstrando que tiveram pouca perda de desempenho ao longo dos anos. Acredita-se que o trecho C75 apresentou baixa variação negativa por ser uma via arterial e estar mais sujeita a possíveis atividades de manutenção em função da sua prioridade no sistema viário, enquanto o trecho C104 é configurado como via local, que é característico de possuir baixo volume de tráfego, o que acaba não afetando de forma expressiva em relação ao desempenho. Em vista disso, acredita-se que estes dois trechos são alguns dos que não precisam receber atividades de M&R no momento, em vista da pouca disponibilidade de recursos públicos.

TABELA 2- Menores variações de ICP entre os anos de 2021 E 2022

MENORES VARIACÕES ANUAIS DE ICP 2021-2022 (%)		MENORES VARIACÕES ANUAIS DE ICP 2022-2023 (%)		MENORES VARIACÕES ANUAIS DE ICP 2021-2023 (%)	
16	-0,42%	116	-0,48%	54	-0,40%
46	-0,80%	92	-0,82%	14	-0,85%
104	-0,82%	34	-1,10%	130	-1,29%
60	-0,88%	122	-1,28%	138	-2,17%
75	-0,88%	51	-2,88%	32	-2,18%
63	-0,92%	62	-2,34%	62	-2,34%
58	-1,25%	64	-2,01%	109	-2,84%
74	-1,28%	4	-2,77%	22	-2,69%
119	-1,34%	104	-2,92%	104	-3,52%
42	-1,58%	98	-3,04%	82	-4,06%
55	-1,83%	32	-3,32%	59	-4,39%
31	-2,01%	133	-3,23%	87	-4,27%
93	-2,08%	75	-4,08%	45	-4,89%
19	-2,20%	48	-4,47%	75	-4,92%
117	-2,22%	31	-4,79%	110	-5,00%

Fonte: Próprios Autores (2023).

Além destas variações, existem outros trechos que apresentaram variação positiva, logo, é verificado um aumento no respectivo índice de condição do pavimento de 68 trechos do ano de 2023 em relação ao ano de 2022 e apenas 39 trechos apresentam variação positiva de 2023 em relação ao ano de 2021. Estes valores podem ser explicados devido às atividades de manutenção que podem ter acontecido ao longo do período entre a execução dos levantamentos de Sousa (2021), Aihuki (2022) e os levantamentos realizados pelos próprios autores deste respectivo estudo.

7. CONCLUSÃO

O objetivo geral deste trabalho foi avaliar o desempenho da malha viária e identificar a variação do ICP dos pavimentos flexíveis do bairro da Batista Campos em Belém-PA, durante os períodos de 3 anos (2021-2023).

É válido ressaltar que os defeitos trincas em bordos, trincas por reflexão, corrugação, exsudação e agregados polidos não foram levantados in loco, devido a modificação proposta por

Sousa e Aguiar (2021), que propõe apenas os 10 defeitos mais estatisticamente presentes. Para tanto, os atuais resultados foram confrontados e comparados com os dados coletados por Sousa (2021) e Aihuki (2022), ambos na mesma malha viária.

Sobre a variação dos ICPs entre 2021, 2022 e 2023: 47,89% dos trechos apresentaram uma variação percentual negativa do ICP. O Trecho crítico C2 (16 de novembro entre Veiga Cabral e Arciprestes) apresentou a maior redução do ICP, de -33,94 %, passando de 64,33 em 2021 para 42,50 em 2023. Os 142 trechos, no geral, apresentaram uma variação média do ICP de -1,42% entre 2022 e 2023, já entre 2021 e 2022, a variação média foi de -8,62% e entre 2021 e 2023, a variação média do ICP ficou com valor de -9,92%. O aumento das áreas afetadas e da severidade dos defeitos também foram efeitos causadores da diminuição de ICP e o aumento de ICP é evidenciado pela execução de pequenas atividades de M&R.

A avaliação do desempenho de pavimentos, inserida no contexto de um SGPU é fundamental pois viabiliza atividades de M&R mais precisas e investimentos financeiros que sejam mais direcionados, podendo gerar economia de gastos públicos relativos a infraestrutura viária.

REFERÊNCIAS

AIHUKI, Josef Ndauvako et al. *Avaliação de desempenho de vias do bairro de Batista Campos, em Belém-PA, em relação ao Índice de Condição do Pavimento (ICP), 2022.*

DNIT. *Manual de gerência de pavimentos 2011.* Disponível em: *Manual de Gerência de Pavimentos - Publ. IPR 745 (www.gov.br).* Acesso em: 02 jun. 2023.

HAAS, R.; HUDSON, R. W.; ZANIEWSKI, J. *Modern Pavement Management.* Editora Krieger Publishing Company. Malabar. Flórida. 1994.

INSTITUTO DO ASFALTO (1981). *A Pavement Rating System for Low-Volume Asphalt Roads.* IS-169

MASCARÓ, J., YOSHINAGA, M. *Infraestrutura Urbana.* 2ª Ed. Porto Alegre: Masquatro, 1 janeiro 2005.

Mapa do Bairro da Batista Campos. Disponível em: *Bairro Batista Campos - Belém - PA (guiamapa.com).* Acesso em: 17 de abr de 2023.

PIETRANTONIO, H.; *Princípios básicos da Engenharia de Tráfego.* USP. Disponível em: <http://sistemas.poli.usp.br>. Acesso em: 14 jun. 2023.

PRESTES, M. P. *Métodos de avaliação visual de pavimentos flexíveis: um estudo comparativo.* 2001.

QUEIROZ, C.; HAAS, Ralph; CAI, Y. *National economic development and prosperity related to paved road infrastructure.* *Transportation Research Record*, n. 1455. 1994.

SOUSA, Talmo Cunha de. *Avaliação objetiva de pavimentos flexíveis pelo método do ICP/SHRP. Estudo caso, bairro de Batista Campos em Belém-PA.* 2021.

SHAHIN, Mohamed Y.; WALTHER, Jeanette A. *Pavement maintenance management for roads and streets using the PAVER system.* CONSTRUCTION ENGINEERING RESEARCH LAB (ARMY) CHAMPAIGN IL, 1990.

SOARES, Lucas Franco et al. *Análise comparativa de cinco índices de condição de pavimentos urbanos.* 2022

FERNANDES JÚNIOR, José Leomar; ODA, Sandra; ZERBINI, Luiz Francisco. Defeitos e atividades de manutenção e reabilitação em pavimentos asfálticos. 2006.

ZOFKA, Adam et al. Elements of pavement management system: case study. The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, v. 9, n. 1, p. 1-9, 2014. CHEN, Xin; DOSSEY, Terry; HUDSON, W. Ronald. Development of project-level urban roadway management system. Transportation Research Record, 1994. v. 1455, p. 62-68.